

Zimbra

monica.mancino@multimedica.it

Re: Verbale CE studio NK in ATS MM 387.2019

Da : Rotmensz Nicole <nicole.rotmensz@multimedica.it>

Lun, 05 ago 2019, 09:18

Oggetto : Re: Verbale CE studio NK in ATS MM 387.2019**A :** Mancino, Monica <monica.mancino@multimedica.it>**Cc :** Losa, Sergio <sergio.losa@multimedica.it>, Adriana Albini <albini.adriana@gmail.com>

Grazie Monica

Ora la documentazione è completa, confermo il parere positivo del CE

cordialmente

Dott.ssa Nicole ROTMENSZSegreteria Tecnico Scientifica Comitato Etico IRCCS MultiMedica
Sezione del Comitato Etico Centrale IRCCS Lombardia
via Milanese 300, 20099 Sesto San Giovanni (MI).

Tel 02 24209351

Da: "Mancino, Monica" <monica.mancino@multimedica.it>**A:** "Rotmensz Nicole" <nicole.rotmensz@multimedica.it>**cc:** "Losa, Sergio" <sergio.losa@multimedica.it>, "Adriana Albini" <albini.adriana@gmail.com>**Inviato:** Giovedì, 1 agosto 2019 16:25:26**Oggetto:** Re: Verbale CE studio NK in ATS MM 387.2019

Gentile CE,

in allegato il modulo di Dichiarazione di natura osservazionale dello studio NK in ATS.

Copia cartacea sarà consegnata a mano.

M

Data Management Service– Clinical Research

MultiMedica – IRCCS MultiMedica

Via Milanese 300

20099 Sesto San Giovanni –MI – Italy

email monica.mancino@multimedica.itdata.management@multimedica.it

tel +39 02 24 20 9237

fax +39 02 24 20 9837

Web: www.multimedica.it*Please note upcoming absences: from August 12nd to 23rd*

Da: "Rotmensz Nicole" <nicole.rotmensz@multimedica.it>**A:** "Losa, Sergio" <sergio.losa@multimedica.it>, "Adriana Albini" <albini.adriana@gmail.com>**Cc:** "Mancino, Monica" <monica.mancino@multimedica.it>**Inviato:** Giovedì, 1 agosto 2019 10:24:25**Oggetto:** Fwd: Verbale CE studio NK in ATS MM 387.2019

scusate prima la mail era partita da sola..

Buongiorno

In allegato il verbale del CE per lo studio in oggetto

cordialmente

Dott.ssa Nicole ROTMENSZ

Segreteria Tecnico Scientifica Comitato Etico IRCCS MultiMedica
Sezione del Comitato Etico Centrale IRCCS Lombardia
via Milanese 300, 20099 Sesto San Giovanni (MI).

Tel 02 24209351

Da: "Rotmensz Nicole" <nicole.rotmensz@multimedica.it>
A: "Losa, Sergio" <sergio.losa@multimedica.it>, "Albini, Adriana" <adriana.albini@multimedica.it>
cc: "Mancino, Monica" <monica.mancino@multimedica.it>
Inviato: Giovedì, 1 agosto 2019 10:22:22
Oggetto: Verbale CE

Dott.ssa Nicole ROTMENSZ

Segreteria Tecnico Scientifica Comitato Etico IRCCS MultiMedica
Sezione del Comitato Etico Centrale IRCCS Lombardia
via Milanese 300, 20099 Sesto San Giovanni (MI).

Tel 02 24209351
